

CONTRÔLE GRANULOMÉTRIQUE

Classe granulaire : 0/4

Sable concassé défillérisé

Catégorie :

G_F85-G_{TC}10

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Exigences selon norme SN 670 103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Chantier :

Provenance : Carrière de Massongex

Prélèvement

Date : 09.12.2019

Heure :

Par : LR/ff+vo

Poids matériaux reçus : 50 [kg]

Validation : Tamisage à l'eau

Date d'essai : 09.12.2019

Teneur en eau (W) : 0.5 [%]

Classification : La granulométrie respecte la norme SN 670103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Remarques : Sable défillérisé 0.1/4

Tamis [mm]	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8
Passant [%]	5.4	22	31	57	94	100	100
Min	0	10	30	55	85	98	100
Max	22	50	70	90	99	100	100

SN EN 933-1

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

Date / Signature : 27.02.2020

F. Benoit

Adj. Directeur

Coefficient d'écoulement du sable (E_{cs})

(selon la norme SN EN 933-6)

STS 0329

Client : FAMSA SA
 Route des Ilettes 6
 1868 Massongex

N° de laboratoire : G- 20 / 027

Date de prélèvement : 09.12.2019

Heure :

Prélevé par : LR/ff/vo

Date d'entrée : 09.12.2019

Date d'essai : 21.02.2020

Par : LR/nb

Provenance : Carrière de Massongex

Poids échantillon reçu : kg

RESULTAT DE L'ESSAI

Fraction	N° d'échantillon	résultat individuel en s	E_{cs} moyenne en S
SD 0.1/4	E_{cm1}	20.8	21
	E_{cm2}	20.8	
	E_{cm3}	20.8	
	E_{cm4}	20.7	
	E_{cm5}	20.8	

Catégorie

EN 13043: 2002/AC:2004 Tab. 10

E_{cs} à déclarer

EXIGENCES NORME :

SN 670 103b Tab. 3

Catégorie d'angularité

E_{cs} à déclarer

Domdidier, le 27.02.2020

**LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR**

F. Benoit

Adj. Dir.